

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Исомутдинов А.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В отличие от традиционных методов, ориентированных преимущественно на механическое ушивание грыжевого дефекта, разработанный подход учитывает выраженность осевого смещения, геометрию кардии, состояние антирефлюксного клапанного механизма и моторику пищевода, что позволяет формировать персонализированную хирургическую тактику.

Ключевые слова: Грыжа пищевода диафрагмы, хирургическое лечение.

COMPREHENSIVE SURGICAL TREATMENT OF HIATAL HERNIAS

Isomutdinov A.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Unlike traditional methods, which focus primarily on mechanical suturing of the hernia defect, the developed approach takes into account the severity of axial displacement, cardia geometry, the state of the antireflux valve mechanism, and esophageal motility, allowing for the development of a personalized surgical strategy.

Keywords: Hiatal hernia, surgical treatment.

ДИАФРАГМАНИНГ ҚИЗИЛЎНГАЧ ТЕШИГИ ЧУРРАЛАРИНИ КОМПЛЕКС ХИРУРГИК ДАВОЛАШ

Исомутдинов А.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Асосан чурра нуқсонини механик тикишга қаратилган анъанавий усуллардан фарқли ўлароқ, ишлаб чиқилган ёндашув ўзакли силжишининг ифодаланганлиги даражаси, кардия геометриясини, антирефлюкс клапан механизмнинг ҳолатини ва қизилўнгах ҳаракатчанлигини ҳисобга олади, бу эса шахсийлаштирилган жарроҳлик стратегиясини ишлаб чиқиш имконини берган.

Калит сўзлар: диафрагма қизилўнгах тешиги чурраси, жарроҳлик даволаш.

e-mail: azamzokirovic@gmail.com

Актуальность. В условиях роста хирургической активности по поводу грыжи пищевода отверстия диафрагмы (ГПОД), особенно в лапароскопическом формате, возрастают требования к технической точности вмешательств, снижению числа осложнений и предотвращению рецидивов (4,7). Наличие высокотехнологичных сетчатых имплантов, разнообразных методик фундопликации и гибких алгоритмов фиксации пищевода требуют переосмысления критериев их применения в зависимости от конкретной клинической ситуации (6,8).

Высокая распространенность и полиморфизм клинических форм ГПОД, сохраняющаяся дискусионность по вопросам выбора хирургической тактики, недостаточная стратификация подходов к лечению и высокая частота неудовлетворительных исходов делают исследование по оптимизации хирургического лечения различных форм ГПОД исключительно актуальным и востребованным (1,2,3,5,8). Оно соответствует приоритетным направлениям развития абдоминальной хирургии, отвечает задачам снижения инвалидизации и повышения качества жизни пациентов, а также создает предпосылки для стандартизации и персонализации хирургической помощи в данной области.

Цель исследования: разработка модифицированного метода хирургического лечения грыж пищевода отверстия диафрагмы.

Материалы и методы. Анализ проведён на клинической базе Областной многопрофильной клиники г. Бухара и охватывает период 2015-2025 годов. Общая выборка составила 128 пациентов с ГПОД, которым было выполнено лапароскопическое хирургическое вмешательство. Структура исследования носила ретроспективно-проспективный характер.

В соответствии с методологией исследования пациенты были распределены на две группы: контрольная группа (63 пациента; 49,2%), оперированных в 2015-2019 гг. с использованием традици-

онной техники (задняя крурорафия и в ряде случаев с фундопликацией по Ниссену); основная группа (65 пациентов; 50,8%), которым в 2020-2025 гг. выполнялась операция по модифицированной методике и алгоритмически обоснованный выбор объема вмешательства.

Дизайн исследования включала восемь логически последовательных этапов, начиная с ретроспективной оценки результатов традиционной операции (контрольная группа) и заканчивая сравнительным анализом отдаленных результатов по интегральной шкале.

Для оценки результата разработаны и апробированы две унифицированные шкалы: шкала непосредственного (до 30 суток после операции) и шкала отдаленного результата лечения (через 3, 6 и 12 месяцев после операции). Каждая шкала имела трёхуровневую градацию (хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный результат) и позволяла оценить эффективность лечения в динамике с объективной воспроизводимостью. При этом непосредственные результаты лечения оценивались клиническую эффективность, а отдаленные результаты как клиническую, включающую качество жизни, так и анатомическую.

Результаты и их обсуждение. В работе представлена разработанная нами модифицированная хирургическая методика, направленная на устранение не только анатомического дефекта, но и стабилизацию ключевых функциональных элементов ПДП. Кроме того, сформулированы принципы и предложен алгоритм ее применения с учетом степени выраженности осевого смещения, нарушений моторики, анатомической геометрии и компенсаторных механизмов, выявляемых при дооперационном обследовании.

Для объективного выявления причин неудовлетворительных результатов стандартной хирургической коррекции при ГПОД был проведен корреляционный анализ, направленный на определение взаимосвязи между анатомо-функциональными характеристиками грыжи и частотой рецидивов в отдаленные сроки наблюдения. Анализ включал показатели, полученные на дооперационном этапе с использованием комплексной инструментальной оценки, а именно, ЭГДФС, КТ, манометрии, рН-метрии, а также уточнение типа грыжи по классификациям Barrett и Hill. Наиболее выраженная корреляция с частотой рецидивов через 12 месяцев была установлена для нарушения моторики пищевода ($r=0,665$), что подчеркивает важность оценки перистальтической активности при выборе объема вмешательства.

Высокие коэффициенты корреляции отмечены также при увеличении степени миграции желудка ($r=0,612$), нарушении клапанного механизма по Hill ($r=0,578$) и наличии патологического кислотного воздействия в дистальном отделе пищевода ($r=0,604$).

Тип грыжи по Barrett также показал достоверную зависимость ($r=0,531$), особенно при переходе от I-II к III-IV типам. Полученные данные свидетельствуют о том, что анатомо-функциональные нарушения ПДП обладают предсказательной ценностью в отношении неблагоприятного послеоперационного течения и могут использоваться в качестве оснований для выбора расширенного или модифицированного объема оперативного вмешательства.

Ключевыми анатомо-функциональными индикаторами осевого нарушения ПДП являются укорочение и ретракция абдоминального отдела пищевода, сглаживание или исчезновение угла Гиса, ослабление или утрата клапанного механизма (по Hill III-IV), а также переднезаднее или косое смещение кардии за пределы диафрагмального отверстия. Описанные признаки могут быть выявлены с помощью современных инструментальных методов, описанных выше. Отсутствие учета этих параметров при выборе объема оперативного вмешательства может привести к сохранению или усугублению функциональной несостоятельности после операции.

Следовательно, хирургическая тактика при ГПОД должна быть ориентирована не только на закрытие анатомического дефекта, но и на восстановление физиологических взаимоотношений между элементами ПДП, что, непременно, требует отказа от стандартизованного одномоментного подхода и перехода к дифференцированной реконструкции, направленной на устранение осевого нарушения, стабилизацию кардии в анатомически правильном положении и профилактику рецидива за счет создания биомеханически устойчивой конфигурации пищеводно-желудочного соединения.

Предложенная модифицированная методика хирургического лечения ГПОД представляет собой патогенетически обоснованную и технически адаптивную концепцию, направленную на устранение комплекса анатомо-функциональных нарушений ПДП. В отличие от традиционных методов, ориентированных преимущественно на механическое ушивание грыжевого дефекта, разработанный подход учитывает выраженность осевого смещения, геометрию кардии, состояние антирефлюксного клапанного механизма и моторику пищевода, что позволяет формировать персонифицированную хирургическую тактику.

Преимущества предлагаемой модифицированной методики можно обобщить следующим образом: - патогенетическая направленность, когда каждый этап вмешательства соотнесен с конкретным механизмом формирования ГПОД: круорофия с подкрыловидными швами для стабилизации диафрагмального отверстия; гастропексия для предотвращения краниального смещения кардии; «седловидный» имплант для укрепления зоны на фоне сниженного тканевого сопротивления: - биомеханическая устойчивость сформированного комплекса: применение швов, распределяющих нагрузку по дугообразной траектории, исключает линейное натяжение, снижает риск расхождения и реканализации; сетчатый имплант не перекрывает пищевод циркулярно, что минимизирует вероятность развития дисфагии и рубцовой деформации; - персонализация вмешательства: методика не является догматичной и ее элементы применяются дифференцированно, в зависимости от типа грыжи, степени смещения желудка и выраженности функциональных нарушений, что обеспечивает гибкость тактики; - технологическая воспроизводимость: все манипуляции могут быть реализованы в рамках стандартного лапароскопического доступа, без применения дорогостоящих или дефицитных материалов; методика легко адаптируется под технические условия хирургического отделения общего профиля.

Таким образом, модифицированная операция представляет собой клинически оправданный и анатомически адаптированный способ лечения, способный обеспечить восстановление физиологических параметров ПДП.

Выводы:

1. Основными причинами неудовлетворительных результатов традиционных методов хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы явились отсутствие учёта морфофункциональных характеристик заболевания и применение унифицированной тактики вне зависимости от типа грыжи, степени её миграции и состояния клапанного механизма, что обусловило высокую частоту осложнений в послеоперационном периоде.

2. В отличие от традиционных методов, ориентированных преимущественно на механическое ушивание грыжевого дефекта, разработанный подход учитывает выраженность осевого смещения, геометрию кардии, состояние антирефлюксного клапанного механизма и моторику пищевода, что позволяет формировать персонализированную хирургическую тактику.

Список литературы:

1. Аблаев Э. Э., Белялова А. Р., Ибрагимова Д. Н. Фундопликация по Ниссену – «золотой стандарт» хирургического лечения ГПОД // Научные известия. – 2022. – № 28. – С. 88–90.
2. Андреасян А. Р., Ганков В. А., Масликова С. А. и др. Видеолапароскопическое лечение параэзофагеальной фиксированной комбинированной кишечно-желудочной гигантской ГПОД // Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал). – 2022. – Т. 6, № 2. – С. 45–49.
3. Бородкин И. Н., Демин Д. Б., Лященко С. Н. и др. Осложнения лапароскопических вмешательств при ГПОД // Эндоскопическая хирургия. – 2022. – Т. 28, № 1. – С. 57–64.
4. Ищенко Р. В., Совпель И. В., Гринцов А. Г., Совпель О. В. Эффективность применения сетчатых имплантов при лапароскопической пластике ГПОД // Хирургическая практика. – 2020. – № 1(41). – С. 33–44.
5. Старков Ю. Г., Хизриева И. Н., Замолдчиков Р. Д., Джантуханова С. В. Опыт применения эзофагогастропластики по Коллису–Ниссену при ГПОД и коротком пищеводе // Диагностическая и интервенционная радиология. – 2024. – Т. 18, № 5. – С. 30–37.
6. Barratt O. A., Badenoch T., Findlay J. M. A systematic review of hiatus hernia classifications // Diseases of the Esophagus. – 2025. – Vol. 38, No. 3. – Article doaf044.
7. Bauerle W., Franey D., Allsbrook A., et al. Retrospective cost analysis of robotic and laparoscopic antireflux surgery and paraesophageal hernia repair // Surgical Endoscopy. – 2024. – Vol. 38. – P. 7179–7186.
8. Jaruvongvanich V. K., Matar R., Reisenauer J., et al. Hiatal hernia repair with transoral incisionless fundoplication versus Nissen fundoplication for gastroesophageal reflux disease: A retrospective study // Endoscopy International Open. – 2023. – Vol. 11, No. 1. – P. E11–E18.

Для цитирования: Исомутдинов А.З. Комплексное хирургическое лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 81–83. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17568690>